

DOI: 10.5281/zenodo.14625274

დამწყებ ფრენბურთელთა წვრთნის პროცესის ორგანიზებული მართვა

ზვიად მიქაძე

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

zviad.mikadze@sportuni.ge

ტრისტან გულბიანი

პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

tristan.gulbiani@sportuni.ge

აბსტრაქტი. ნაშრომში განხილულია ნორჩ ფრენბურთელთა წვრთნის პროცესის ისეთი ასპექტები, როგორცაა გუნდის შექმნა და მართვა, ტექნიკური საშუალებების ოპტიმალური გამოყენება, სამუშაო გეგმის შედგენა და დროის განაწილება.

საკვანძო სიტყვები: სპორტი, ფრენბურთი, წვრთნის პროცესი, მეზოციკლი, მიკროციკლი.

ABOUT ORGANIZED MANAGEMENT OF THE TRAINING PROCESS OF BEGINNER VOLLEYBALL PLAYERS

Zviad Mikadze

Associate Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

zviad.mikadze@sportuni.ge

Tristan Gulbiani

Professor, Rector of the Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;
49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

tristan.gulbiani@sportuni.ge

Abstract. The paper discusses such aspects of the training process of young volleyball players as team management, optimal use of technical facilities, work plan preparation and time allocation.

Keywords: sport, volleyball, training process, mesocycle, microcycle.

შესავალი. თანამედროვე მსოფლიოში ფრენბურთმა განვითარების განსაკუთრებულ დონეს მიაღწია. გაიზარდა თამაშის სისწრაფე, დარტყმების სიზუსტე, ჩქაროსნული ტექნიკა, კომბინაციათა შესრულების დონე თავდასხმამში და ურთიერთდაზღვევის ოსტატობა დაცვაში, ათლეტიზმი, გამძლეობა და თამაშის სხვა კომპონენტები. ამგვარი ოსტატობის მიღწევა მხოლოდ საფრენბურთო ნიჭიერებით და თუნდაც თავდაუზოგავი შრომითა და მონდომებით შეუძლებელია. ის ათიოდე წელი, რომელიც მწვრთნელებს ეძლევათ 8–10 წლის მოზარდების ისეთი დონის ოსტატებად აღსაზრდელად, რომელთაც გააჩნიათ უზადო ტექნიკა საფრენბურთო აზროვნება და სხვა ღირსებები ნამდვილად არასაკმარისია. ამოცანას ასრულებს ის ფაქტორიც, რომ საქმე გვაქვს სწრაფად მოზარდ ახალგაზრდებთან, რომელთა კოორდინაციისა და სისწრაფის მიყვანა საფრენბურთო კონდიციამდე მეტად რთული საქმეა. ამიტომ, ცხადია, რომ ნორჩ ფრენბურთელთა წვრთნის პროცესი, მიუხედავად მრავალი სიძნელისა, უნდა იყოს

დეტალურად გააზრებული, მომავლის საჭიროებებზე ორიენტირებული, მეთოდურად დახვეწილი და მიმდინარე, მაღალი საფრენბურთო კულტურის მქონე სკოლების გამოცდილებაზე დაფუძნებული.

შინაარსი: ფრენბურთელის წვრთნა მაღალი სპორტული შედეგების მიღწევისაკენ მიმართული ყოველმხრივი ფიზიკური აღზრდის და განვითარების სპეციალიზირებული პროცესია.

წვრთნის ამოცანებია: ჯამრთელობის შენარჩუნება და გამტკიცება; ჰარმონიული ფიზიკური განვითარება (მათ შორის ტანადობის გაუმჯობესება); ფიზიკური თვისებების განვითარება და მოძრაობითი ჩვევების სისტემის ჩამოყალიბება. სპორტული წვრთნის პროცესში ხორციელდება არა მარტო სწავლება, არამედ აღზრდაც, რასაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს როგორც პიროვნების ჩამოყალიბების, ასევე პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტისათვის (გუნდური თამაშის განსახორციელებლად). ფრენბურთელის აღზრდისას ყალიბდება მისი გრძნობები, ჩვევები და ჩვეულებები, ზნეობრივი შეხედულებანი და მსოფლმხედველობა.

ფრენბურთელის წვრთნაში მწვრთნელი მთავარ როლს ასრულებს. მწვრთნელის პედაგოგიური ოსტატობა შეიცავს არა მარტო პედაგოგიური საქმიანობის პრაქტიკას, არამედ ფრენბურთის სახეობის თეორიის ღრმა ცოდნას, აგრეთვე მომიჯნავე დისციპლინების ცოდნასაც. მწვრთნელი ვალდებულია თავის საქმიანობაში დაეყრდნოს თანამედროვე მეცნიერების მიღწევებს და მოწინავე პრაქტიკას. პედაგოგიურ ოსტატობაში მთავარია მუშაობისადმი შემოქმედებითი დამოკიდებულება, ძიება, თეორიასა და პრაქტიკაში სიახლის ძიება, გონივრული გამოყენება. ამიტომ არის აუცილებელი ფრენბურთის მწვრთნელი სისტემატურად და განუწყვეტლივ ეწეოდეს თვითგანვითარებას, გაიუმჯობესოს პროფესიულ-პედაგოგიური მომზადება.

წვრთნის სრულყოფის ხერხები და მეთოდები

გუნდის შექმნა; მოთამაშეების მიღება, ეს დამოკიდებულია გუნდში უკვე არსებულ მოთამაშეთა და მისაღებათა ოპტიმალურ რაოდენობაზე. ახალგაზრდული გუნდის შექმნისას გასათვალისწინებელია შემდეგი პირობები:

- აუცილებელია ყველა მსურველს მიეცეთ თამაშის შესაძლებლობა, რისთვისაც უნდა შეიქმნას ორი ან მეტი გუნდი, რათა დაკმაყოფილდეს ყველა მსურველი;
- თითოეულ გუნდში უნდა იყოს მოთამაშეთა ის რაოდენობა, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს მწვრთნელს, ვარჯიშები ნორმალურ პირობებში ჩაატაროს და ყველა მოთამაშემ შეძლოს ვარჯიშში მონაწილეობის მიღება;
- გუნდის მოთამაშეთა დონე ერთნაირი უნდა იყოს. ძალათა ასეთი განლაგება დაოსტატების მეტ საშვალეებას იძლევა.
- სასურველია ფრენბურთის გუნდი შეიქმნას მოთამაშეთაგან, რომლებსაც სხვაც ბევრი აქვთ საერთო (მაგალითად, თანაკლასელები, უბნელები არიან და ა.შ.).

მოთამაშეთა მოვალეობები; მწვრთნელმა უნდა განსაზღვროს მოთამაშეთა მოვალეობები და გამოყოს მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი, ანუ რომელ დღეებში ჩატარდება ვარჯიშები, კვირაში რამდენი დღე დაეთმობა წვრთნას, რამდენ თამაშს ითამაშებენ, ითამაშებენ თუ არა კვირის ბოლოს (შაბათ-კვირას), მოუწევთ თუ არა მოთამაშეებს მოგზაურობა და ა.შ.

ამ საკითხთა გადაწყვეტა ფრიად მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ისინი მოთამაშეთათვის ბუნდოვანია ან ზოგიერთს არ სურს მათი შესრულება, ეს, ადრე თუ გვიან, გუნდს პრობლემებს შეუქმნის.

მწვრთნელი ვალდებულია გუნდის შესაძლებლობებისა და მიზნებიდან გამომდინარე, დასახოს სწორედ ამ გუნდის დონის შესაფერისი ამოცანები.

პრაქტიკული რჩევა ფრენბურთის მწვრთნელებს: გუნდის თავისებურებებიდან გამომდინარე, იფიქრე იმ ამოცანებზე, რომელთა გადაჭრა ძალუძს შენს გუნდს. ახალგაზრდა ფრენბურთელთან მუშაობისას მნიშვნელოვანია, რომ მოთამაშეებმა გააცნობიერონ და შეასრულონ თავიანთი მოვალეობები (ვალდებულებები), რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს მათ ასაკს და ფიზიკურ შესაძლებლობებს. მნიშვნელოვანია, რომ გუნდის წევრებს ეკისრებოდეთ ისეთი მოვალეობები, რომლებიც მათ ძალეbs არ აღემატება და რომელთა შესრულებაც ხელეწიფებათ.

საჭიროა მწვრთნელმა მოთამაშეებთან ერთად განსაზღვროს ეს მოვალეობები, რათა ბავშვებიც ჩაებან საკუთარი საქმიანობის დაგეგმაში. ასეთი მიდგომით ისინი მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებიან საკუთარ მოვალეობათა შესრულებას.

მოთამაშეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების გათვალისწინებით, იფიქრე, კიდევ რისი შესრულებაა მათვის აუცილებელი. შინაგანაწესი გუნდის ჩამოყალიბების მნიშვნელოვანი ელემენტია. ის უნდა იყოს ნაკლებ გადატვირთული, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული და სავალდებულო. შესრულების დროს გაუგებრობებისა და კომფლიქტური სიტუაციების თავიდან ასაცილებლად, შინაგანაწესი ნათლად უნდა იყოს განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ის უნდა შეესაბამებოდეს არსებულ გარემოებას, გუნდის შესაძლებლობების გათვალისწინებით. —მაგალითად, საჭიროა შემუშავდეს გარკვეული წესები, როგორცაა, ვარჯიშის ერთსა და იმავე დროს დაწყება, შესაბამისი სპორტული ჩაცმულობა, თამაშის დაწყებამდე ერთი საათით ადრე მოსვლა, ვარჯიშის შემდეგ ბურთების შესაგროვებლად მორიგეობის დაწესება და სხვა.

ფრენბურთის მოთამაშეთათვის ასევე აუცილებელია თამაშებში მონაწილეობის სქემის შექმნა, რომლის საფუძველზეც ყველა მოთამაშეს ექნება შესაძლებლობა, სეზონის განმავლობაში ითამაშოს მატჩის თუნდაც მინიმალური რაოდენობა.

მოთამაშეთა მშობლებისათვის უნდა დადგინდეს ქცევის გარკვეული წესი, რომელიც ცხადია, მათ აუცილებლად უნდა დაიცვან. მაგალითად, თამაშის დროს დაუშვებელია მშობლის ჯდომა გუნდის სკამზე, ან შვილისათვის ხმამაღალი მითითებების მიცემა.

ხელმისაწვდომი საფრენბურთო ტექნიკური საშვალებები; მწვრთნელმა უნდა იცოდეს, თუ რა ტექნიკური შესაძლებლობების (დარბაზი, მოედნები, ბურთები და ა. შ.) პატრონია, რათა მაქსიმალურად ისარგებლოს არსებული რესურსებით, ხოლო მათი დეფეციტის შემთხვევაში, ვარჯიშის გარკვეულ მიზნების მისაღწევად გამოიყენოს საკუთარი გამოცდილება და ფანტაზია. უპირველეს ყოვლისა, მწვრთნელმა მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს არსებული შესაძლებლობები. მაგალითად, თუ მწვრთნელის განკარგულებაში მხოლოდ რამდენიმე ფრენბურთის ბურთია, შესაძლებელია ჯგუფების ორგანიზება სხვადასხვაგვარი ვარჯიშების შესასრულებლად ბურთით და უბურთოდ. სასურველია მოძრავი თამაშების შეთავაზება, შერჩევა. თამაშის შესარჩევად პირველ რიგში უნდა გავითვალისწინოთ ის პედაგოგიური ამოცანა, რომლის გადაწყვეტაც თამაშის მეშვეობით უნდა განვახორციელოთ. ასათ ამოცანად ჩვენ შეიძლება გვქონდეს ძირითადი მოძრაობითი ჩვევების სრულყოფა გართულებულ პირობებში, განვლილი მასალის ათვისების შემოწმება, გუნდის ყურადღებისა და ორგანიზაციულობის უზრუნველყოფა, აქტიური დასვენება და სხვა. ამა თუ იმ კონკრეტულ ამოცანას უნდა შეურჩიოთ მსგავსი შინაარსის თამაში. მაგალითად, „ბურთი შვაში მდგომს“, „ტენილი ბურთის გადაცემა თავს ზემოთ“, „ანკესი“ და ა. შ. (იხ. სურ. 1, 2, 3).

თამაშის ბარათი N9

1. თამაშის დასახელება: ტენილი ბურთის გადაცემა თავს ზემოთ.
2. მოთამაშეთა რაოდენობა: 12-16
3. ინვენტარი: ტენილი ბურთი.

- ასაკი: 8-9-10წ.
- თამაშის ამოცანა: მოქნილობის, სიქროფის, ბურთის გადაცემის განვითარება.

მოთამაშეთა განლაგება	თამაშის შინაარსი	ძირითადი წესები	ვარიანტები
	<p>მასწავლებელი ჯგუფს, კლასს ყოფს ორ ბუნდად. მათი განლაგების შემდეგ, ბუნდების პირველ მოთამაშეებს ხელში უჭირავთ ბურთები. მასწავლებლის ნიშანზე ბურთის გადასცემენ უკან მდგომ მოთამაშეს, ის ბურთს გადასცემს თავის უკან მდგომს და ა.შ. მიიღებს რა უკანასკნელი მოთამაშე ბურთს, გამორბის და დგება ბუნდის სათავეში და გრძელდება ბურთის გადაცემა მანამ, სანამ პირველი მოთამაშე არ დადგება ისევ თავის ადგილზე და აწევს ზემოთ ბურთს. ის გუნდია გამარჯვებული, რომელიც ადრე დაასრულებს თამაშს წესების დაცვით.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ბურთის გადაწოდება ხდება ზემოდან ორივე ხელით გუნდის მეორე ნომერი გადაცემს წინაუნქით ქვემოლან(ფეხებს შუა) მესამეს და ასეხდება ცვლით გადაცემა 2. მოთამაშის გამოტოვება არ შეიძლება. 	<p>ვარიანტები</p> <p>მასწავლებელი, მწვრთნელი ირჩევს (მოთამაშის ასაკობრივი, ფიზიკური მდგომარეობის მიხედვით) ბურთებს; კალათბურთის, რაგბის ან ტენილ ბურთს. (ტენილი ბურთის წონის შეორჩევას ახდენ პედაგოგი).</p>

სურ. 2. თამაშის ბარათი (თამაშის დასახელება: „ტენილი ბურთის გადაცემა თავს ზემოთ“).

თამაშის ბარათი N

1. თამაშის დასახელება: ანკესი
2. მოთამაშეთა რაოდენობა: 15-20
3. ინვენტარი: თოკი, ტომსიკა.

ასაკი: 8-9-10 წ.

თამაშის ამოცანა: წახტომის უნარ-ჩვევების, მოქნილობის, მხედველობის განვითარება.

მოთამაშეთა განლაგება	თამაშის შინაარსი	ძირითადი წესები	ვარიანტები
	<p>მოთამაშეები დგებიან წრეზე, სახით ცენტრისკენ. თამაშის წამყვანი ერთია, რომელიც მასწავლებლის ბრძანების შემდეგ ატრიალებს 15-20 სმ. სიმაღლეზე თოკს, რომლის ბოლოზე გამოზმულია მარცვლით სავსე ტომსიკა (ანკესი). დატრიალებული თოკი გაივლის ბავშვების ფეხებ ქვეშ. მოთამაშეები ყურადღებით თვალს ადევნებენ თოკის ტრიალს და ხტებიან ისე, რომ „ანკესმა“ (ტომსიკამ) ფეხებზე შეუხებლად გაუაროს ფეხქვეშ. წაგებულია და თამაშიდან გადის ის, ვისაც ფეხში მოედება „ანკესი“.</p> <p>თოკის ყოველ დატრიალებზე აღინიშნება, თუ რომელი გუნდის მოთამაშეს შეეხო „ანკესი“. იმარჯვებს ის მოთამაშე და გუნდი, რომლის მოთამაშეებსაც ნაკლებჯერ შეეხო თოკზე გამოზმული ტომსიკა.</p>	<p>1. წრიდან თვითნებურად გამოსვლა არ შეიძლება.</p>	<p>1. შეიძლება წრის გადიდება ან შემცირება.</p> <p>2. თოკის სიმაღლის მომატება ან შემცირება.</p> <p>3. მოთამაშეთა გუნდებად დაყოფა შეიძლება 2 გუნდად, 3 გუნდად და ა.შ. კლასის რაოდენობიდან გამომდინარე.</p> <p>4. წამყვანის შეცვლა და თოკის საწინააღმდეგო მიმართულებით ტრიალი შეიძლება.</p>

სურ. 3. თამაშის ბარათი (თამაშის დასახელება: „ანკესი“).

სამუშაო გეგმის შედგენა: გუნდის საქმიანობის დაგეგმა (ვარჯიშები და თამაშები) მწვრთნელის მუშაობის მნიშვნელოვანი მხარეა. მწვრთნელი, რომელიც თავის საქმიანობას წინასწარ არ გეგმავს, დინებას არ მიჰყვება. სეზონის დასაწყისში ასეთი მწვრთნელები ძლიერ აღტაცებულნი, ენერგიულნი, თავდაჯერებულნი და იდეებით აღსავსენი არიან და ერთდროულად ბევრი მიზნის მიღწევას ისახავენ. სეზონის დაწყებიდან გარკვეული პერიოდის შემდეგ, მათი აღტაცება, ენერგია და ენთუზიაზმი ნელ-ნელა კლებულობს, იდეები ილევა და მათ მიერ ჩატარებული ვარჯიშები არაფრის მომცემი და ძალზე მოსაწყენი ხდება.

მნიშვნელოვანი თამაშის წინა პერიოდში ისინი კვლავ აღივსებიან ენთუზიაზმით და ცდილობენ მოთამაშეებს ყველაფერი ერთბაშად ასწავლონ, თამაშამდე დარჩენილი რამდენიმე ვარჯიშის განმავლობაში.

ცხრილი 1. სეზონის პერიოდებად დაყოფის მაგალითი. მაკროციკლი - მოიცავს მთელ სეზონს სექტემბრიდან მაისამდე. გვაქვს 5 მეზოციკლი, რომელთაგან თითოეული დაყოფილია ერთ ან ორკვირიან მიკროციკლებად.

თვე	მეზოციკლი	მიკროციკლი
სექტემბერი	1	1.1
		1.2
		1.3
		1.4
		1.5
ნოემბერი	2	2.1
		2.2
		2.3
		2.4
		2.5
		2.6
		2.7
სამთბაო შუალედი		
იანვარი	3	3.1
თებერვალი		3.2
		3.3
		3.4
		3.5
მარტი	4	4.1
		4.2
		4.3
		4.4
სააღდგომო შუალედი		
აპრილი	5	5.1
მაისი		5.2
		5.3
		5.4
		5.5
		5.6

მწვრთნელი რომელიც წინასწარ არ გეგმავს თავის საქმიანობას, მხოლოდ დღევანდელი თამაშით კმაყოფილდება და ხელს არ უწყობს ბავშვების დაოსტატებას.

არსებობს მწვრთნელის მეორე ტიპი, რომელიც მუშაობს გეგმაზომიერად, იცის თუ რა ნაკლის აღმოფხვრა სჭირდება მის გუნდს, ზრუნავს საკუთარი მოთამაშეების დაოსტატებასა და წინსვლაზე ჩემპიონატის შედეგების მიუხედავად.

წინასწარ შემუშავებული გეგმა ხელს უწყობს მწვრთნელს გააცნობიეროს მის წინაშე დასმული მიზნები და მათი მიღწევის გზები, პრობლემები, რომლებიც შეიძლება შეხვდეს ამ გზაზე და გაითვალისწინოს მათი გადაჭრის შესაძლებლობები.

როგორ წინსწრეფით უნდა დაგეგმოს მწვრთნელმა მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი გეგმები, შეუძლია დაგეგმოს თავისი საქმიანობა რამდენიმე წლით, მხოლოდ ერთი სეზონით, რამდენიმე თვით ან რამდენიმე კვირით.

როდესაც კლუბი აერთიანებს სხვადასხვა კადეგორიის გუნდებს, კარგი იქნება, კლუბის ინტერესების გათვალისწინებით, შემუშავდეს ერთი საერთო, რამდენიმე წლის მომცველი მოქნილი გეგმა, ახალგაზრდა მოთამაშეებისათვის (დამწყებ ფრენბურთელის ეტაპი) და მეორე ან რამდენიმე სხვა ასეთივე გეგმა, უფროსი ასაკის მოთამაშეთათვის (13 წლის ასაკისა და ზემოთ), რის შედეგადაც მწვრთნელთა მუშაობა კლუბის ძირითადი მიმართულებების შესაბამისი იქნება და საუკეთესო ნაყოფს გამოიღებს. მწვრთნელმა, გუნდში თავისი საქმიანობის დაგეგმისა და ამ გეგმის მიმართ საკუთარი დამოკიდებულების მიუხედავად, უახლოეს მიზნებთან ერთად აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ახალგაზრდა მოთამაშეთა პრესპექტივებიც.

დროის განაწილება: როგორც წესი, ახალგაზრდა მოთამაშეთა მწვრთნელები გუნდთან ერთი სეზონის განმავლობაში 6–10 თვე მუშაობენ. თავიანთი საქმიანობა მათ უნდა დაგეგმონ დროის ამ მონაკვეთის შესაბამისად. ეს პერიოდი მაკროციკლის ან უბრალოდ, ციკლის სახელითაა ცნობილი (ცხრილი 1).

გუნდის გარკვეული სპეციპიკიდან გამომდინარე, სეზონის დასაწყისში დაგეგმილი მოვლენების გათვალისწინებით, მწვრთნელი ჰყოფს სეზონს დროის უფრო მცირე მონაკვეთებად, რომელთაც გარკვეული მახასიათებლები აქვთ. ამ პერიოდებს მეზოციკლები ეწოდება.

მეზოციკლი შეიძლება დაყოფილი იყოს დროის უფრო მცირე, ორ–სამ კვირიან მონაკვეთებად, რომელსაც მიკროციკლი ჰქვია.

და ბოლოს არსებობს ვარჯიშების სერია. თითოეული ეს პერიოდი (მაკროციკლი, მეზოციკლი, მიკროციკლი და ვარჯიშების სერია) მწვრთნელმა წინასწარ უნდა დაგეგმოს.

აქედან გამომდინარე, თითოეული ვარჯიშის სერია უფრო დიდი მიკროციკლის ნაწილია, ასევე როგორც, მიკროციკლი არის მეზოციკლის ნაწილი და მეზოციკლი კი– მაკროციკლისა, რომლებიც მოიცავს მთელ სეზონს.

ასეთი ცხრილი ხელს შოუწყობს მწვრთნელს, მის მიერ ჩატარებული თითოეული ვარჯიში შეესაბამებოდეს მოთამაშეთა როგორც სპორტული, ასევე პიროვნული განვითარების უფრო ყოვლისმომცველ და გძელვადიან გეგმებს.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნიკოლაიშვილი, ი. ფრენბურთი. თბილისი, განათლება, 1966 წ.
2. მატყევი, ლ. სპორტული წვრთნის საფუძვლები. თბილისი, 1987 წ. (თარგმანი)
3. მიქაძე, ზ. მოძრავი თამაშები. თბილისი, 2023 წ.
4. მაგანია, ჯ., კახიძე, გ. ფიზიკური აღზრდის და სპორტის თეორიისა და მეთოდის საფუძვლები (მესამე ნაწილი). თბილისი, 2007 წ.